

ЕР ҚАЪРИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН СОЛИҚНИНГ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИДАГИ ЎРНИ

Джулибеков Нурмат Каршибекович

Фалсафа фанлари доктори, НКМК АЖ маъмурий масалалар буйича директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17789001>

Ўзбекистон Республикасида ер қаъридан фойдаланиш, унинг ресурсларини самарали бошқариш ва муҳофаза қилиш – давлатнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистонда ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун амалга оширилаётган ҳуқуқий сиёсат давлат ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлаш, давлат бюджетига барқарор тушумларни кафолатлаш, инвестиция муҳитини яхшилаш ва фаолиятни шаффофлаштириш каби асосий йўналишларга қаратилган. Янги таҳрирдаги Солиқ кодекси, соҳавий қарор ва фармонлар, рақамли ахборот тизимлари — буларнинг барчаси мазкур соҳадаги ҳуқуқий асосларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ер қаъри ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланишни таъминлаш мақсадида давлат томонидан бир қатор институционал, ҳуқуқий ва молиявий механизмлар жорий этилган. Бу жараён нафақат табиий бойликларни рационал бошқаришга, балки давлат бюджети даромадларининг барқарорлигини таъминлашга ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Ер қаъри ресурсларини бошқаришда солиқ-бюджет сиёсатининг чуқур интеграция қилиниши, иқтисодий тизимда молиявий барқарорлик ва ресурс самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.

жадвал

2023-2024 йилларда Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ тўловларининг соҳалар буйича тушуми (фоизда).¹

№	Кўрсаткичлар	2023 йил	2024 йил
1.	Тоғ-кон ва металлургия саноати (5 та)	67,18	73,29
2.	Нефть-газ, ёқилғи саноати (14 та)	30,74	25,98
3.	Қурилиш материаллари саноати (26 та)	1,96	0,59
4.	Транспорт соҳаси (2 та)	0,0006	0,01
5.	Ноозик овқат маҳсулотлари саноати (2 та)	0,0004	0,0001
6.	Қурилиш соҳаси (11 та)	0,02	0,08
7.	Кимё саноати (2 та)	0,04	0,04
8.	Бошқалар (5 та)	0,06	0,03
	Жами 67 та корхона	100	100

Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ тушумини 100 фоиз қилиб оладиган бўлсак соҳалар кесимида тушум тақсимотини кўриб чиқамиз. Етакчи соҳалардан бири тоғ-кон ва металлургия саноатидир. Бу соҳа 2023 йилда жами фаолиятнинг 67,18% ни ташкил этган бўлса, 2024 йилда 73,29% га етган. Бу ўз навбатида, соҳада инвестицияларнинг ошгани, юқори самарадорлик, экспорт салоҳияти ва ишлаб чиқариш кўламининг кенгайганини кўрсатади. Нефть-газ ва ёқилғи саноатининг улуши камайган

¹ ДСҚ маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари.

(30,74% → 25,98%). Бу соҳада ишлаб чиқаришнинг қисқаргани ёки қайта ишлаш самарадорлигининг ошиши кузатилган. Умуман олганда, 67 та корхона фаолиятида 132% ўсиш кузатилган — бу соҳаларнинг ривожланаётганини кўрсатади. Етакчи ўринларда тоғ-кон ва металлургия, нефть-газ ва кимё саноати.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда таъкидлашимиз мумкинки, табиий ресурслардан самарали фойдаланишда солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш хусусиятлари моҳиятан анча кенг бўлиб, бир пайтнинг ўзида ҳам бюджет даромадларини ҳам корхона фаолиятига ривожлантириш масалаларини ўзида мужассамлаштиради. Шундай экан, қуйидаги таклиф ва тавсиялар амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўлар эди:

□ **Солиқ тушумларининг давлат бюджетига таъсири**, хусусан, тармоқ ва минтақалар бўйича улуши ўрганиш ва таҳлилларни олиб бориш;

□ **Инвесторлар учун яратилган шароитлар**, лицензиялаш ва рўйхатдан ўтказиш тартибларининг иқтисодий самарадорлиги ошириб бориш;

□ **Экологик барқарорлик ва ресурслардан тежамкор фойдаланиш**, солиқ сиёсати орқали амалга оширилаётган назорат механизмлари олиб бориш;

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, корхоналарни ер қаъридан фойдаланганлик учун солиққа тортиш тизими иқтисодиётнинг туб пояларидан бири бўлиб, унинг самарадорлиги нафақат давлат бюджети тўлдирилиши, балки табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва барқарор ривожланиш мезонларини таъминлаш билан ҳам чамбарчас боғлиқдир. Илғор хорижий тажриба ва миллий эҳтиёжлар уйғунлигида шаклланадиган такомиллаштирилган солиқ сиёсати – соҳанинг келажакдаги юксалиш гаровидир.